

ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГЛАР ВА ИНДЕКСЛАРДА
ЎЗБЕКИСТОН

Пулотов Азимжон Авазхонович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139729>

Кириш: Ҳозирги кунда бутун дунёда давлатларнинг иқтисодий-ижтимоий ривожланиши аксар ҳолларда йирик халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилган тан олинган турли рейтинглар ва индекслар томонидан баҳолов натижаларига қараб баҳо берилаяпти. Мазкур баҳолов натижалари эса мамлакат сиёсий имиджини кўтариш (ёки аксинча) билан бирга давлатнинг иқтисодига, хусусан, экспорт – импорт операциялари, ҳатто йирик инвесторларнинг мамлакат оқимида ижобий таъсир кўрсатиш мумкин.

Шунга кўра, Ўзбекистонда ҳам 2017 йилдан сўнг, халқаро иқтисодий рейтингларни ўрнини яхшилашга алоҳида эътибор қаратила бошлади. Хусусан, маҳаллий мутахассис ва олимлар билан бир қаторда халқаро экспертларни жалб қилиб, мазкур соҳада давлатнинг манфаатлари ва халқнинг анъана, урф-одатларидан келиб чиққан ҳолда устувор ҳисобланган йўналишларда рейтинглар танлаб олинди. Ушбу рейтингларда Ўзбекистон баҳоланиши ва рейтинг ўрнини яхшилаш қонунчилик даражасида мустаҳкамланди.

Хусусан;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги "2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги ПФ-5635-сонли Фармони ҳамда 2019 йил 25 февралдаги ПҚ-4210-сонли «Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ва алоҳида таркибий индикаторлардаги ўрнини яхшилаш учун масъул давлат органлари ва ташкилотлари рўйхати тасдиқланган бўлиб, бунда қарор қабул қилинган вақтда устувор деб кўрилган 17 та халқаро рейтинг ва индекслар келтириб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида» ПФ-6003-сон [Фармони](#) билан Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика Кенгаши ва унинг таркиби тасдиқланган. Қарори мазкур руйхат 19 тага етди.

Шунингдек бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги «Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-246-сон [қарори](#) ҳам қабул қилинган бўлиб, мазкур қарорга мувофиқ Устувор халқаро рейтинг ва индексларнинг таркибий индикаторлари доирасида мунтазам паст баҳоланиб келинаётган соҳа ва тармоқларни жадал ривожлантириш бўйича ўрта ва узоқ муддатли стратегияларни ишлаб чиқиш режаси тасдиқланган.

Ушбу йўналишларда алоҳида туризм соҳасидаги рейтинглар танлаб олинмаган бўлсада, субиндексларда туризмга дахлдор йўналишлар мавжудлигини қайд этиш мумкин. Хусусан, «Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни тартибга солиш чекловлари индекси»

(FDI Regulatory Restrictiveness Index) – 15-субиндекси “Меҳмонхона ва ресторанлар” ҳамда Глобал инновация индекси (Global Innovation Index)нинг 7-субиндекси, “Ижодий маҳсулотлар” деб номланиб, унда Креатив тусдаги товарлар экспорти, Маданий ва ижодий хизматлар экспорти, Кўнгилочар ва медиа маҳсулотлар бозори каби йўналишлар бор бўлиб, мутахассислар томонидан ушбу йўналишлар бўйича ҳисоботлар тақдим этиб борилмоқда. Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирда “мамлакат рақобатбардошлигини баҳолашнинг замонавий ёндашувлари, маълум давлат рақобатбардошлиги даражасини аниқлашда қўлланиладиган усуллар, асосан кўрсаткичлар сони, таркиби ва уларнинг муҳимлик коэффициенти билан фаркланади¹.

Шунга кўра глобал рейтинглар ва туризм соҳасидаги тадқиқ қиланаётган мавзуларни умумлаштирадиган бўлсак, ушбу йўналишдаги рейтинглардан дастлаб Жаҳон Иқтисодий Форумининг ([World Economic Forum](#) (WEF)) Саёҳат ва туризм рақобатбардошлиги (Travel and Tourism Competitiveness Report) ни айтиб ўтишимиз мумкин холос.

Саёҳат ва туризм рақобатбардошлиги ҳисоботи биринчи марта 2007 йилда Жаҳон Иқтисодий Форуми томонидан чоп этилган.² 2007 йилги ҳисобот 124 та йирик ва ривожланаётган иқтисодларни қамраб олди. 2008 йилги ҳисобот 130 мамлакатни қамраб олди,³ 2009 йилги ҳисобот 133 давлатга⁴ ва 2011 йилги ҳисобот 139 давлатга⁵ кенгайтирилди.

Шундан сўнг, ушбу баҳолов 2015 йилда⁶, 2017⁷ йилда ва 2019 (140 та давлат акс этган)⁸ йилларда чоп этилиб, унда индикаторлардан келиб чиққан ҳолда давлатларнинг туризм бўйича рақобатбардошлиги келтирилган.

Индекс мамлакатнинг туристик йўналиш сифатидаги жозибadorлиги ўлчови эмас, балки алоҳида мамлакатларнинг саёҳат ва туризм саноатида бизнесни ривожлантиришни жозибador қиладиган омилларнинг ўлчовидир. Ҳисобот сайёҳлик ва туризм рақобатбардошлиги индекси бўйича танланган давлатлар рейтингини тузади, у ҳар бир алоҳида субиндекс бўйича маълум бир мамлакатнинг кўрсаткичларини 1 дан 6 гача баҳолайди. Дастлабки индекс ҳисоботлари умумий бўлган учта асосий кичик индексдан иборат бўлганлигини кўриш мумкин. (1) меъёрий-ҳукукий база; (2) бизнес муҳити ва инфратузилмаси; ва (3) инсон, маданий ва табиий ресурслар. Ҳисобот, шунингдек, баҳоланган ҳар бир давлат учун ўзига хос Давлат профилини ўз ичига олади, унинг ТТСИ ни баҳолаш учун олинган ҳар бир балли ва Жаҳон банкининг асосий иқтисодий кўрсаткичлари ва Жаҳон сайёҳлик ташкилоти ва Жаҳон саёҳати мамлакатлари

¹ Морозова Н.С. Теория и методология формирования и развития конкуренции в туризме. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Сочи – 2012. 46 с.

² Jennifer Blanke and Thea Chiesa, ed. (2007). ["The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007"](#) (PDF). World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Retrieved 2009-03-04.

³ Jennifer Blanke and Thea Chiesa, ed. (2008). ["Travel & Tourism Competitiveness Report 2008"](#) (PDF). World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Retrieved 2009-03-04.

⁴ Jennifer Blanke and Thea Chiesa, ed. (2009). ["Travel & Tourism Competitiveness Report 2009"](#). World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Retrieved 2009-03-04.

⁵ Jennifer Blanke and Thea Chiesa, ed. (2011). ["Travel & Tourism Competitiveness Report 2011"](#) (PDF). [World Economic Forum](#), Geneva, Switzerland. Retrieved 2011-03-14.

⁶ ["The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015"](#) (PDF). World Economic Forum. May 2015

⁷ ["The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017"](#) (PDF). World Economic Forum. April 2017.

⁸ ["The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019"](#). World Economic Forum. September 2019

кўрсаткичлари бўйича кўшимча маълумотлар мавжуд бўлган. Саёҳат ва туризм рақобатбардошлиги ҳақидаги охириги ҳисобот 2019⁹-йилда чоп этилган.

Ушбу ҳисоботларни таҳлил қиладиган бўлсак, унда субиндекслар сони йилдан йилга ўсиб бораётганлигини кузатиш мумкин.

Жаҳон Иқтисодий Форуми 2021 йилдан бошлаб Саёҳат ва туризм рақобатбардошлиги ҳисоботи янгича кўринишда (мазкур индекснинг давоми сифатида) Саёҳат ва Туризмни ривожлантириш индексини (Travel and Tourism Development Index (TTDI) эълон қилишни бошлади.¹⁰ Мазкур ҳисоботда 117 та давлатда мавжуд ҳолат баҳоланган.

Шунинг учун биз, Жаҳон Иқтисодий Форумининг охириги 2021 йилги ҳисоботини таҳлил қилдик. Унда 5 та (А-Ривожланиш учун қулай шароитнинг яратилганлиги; В - Саёҳат ва туризм сиёсати ва соҳани ривожлантиришда рухсат бериш шартлари; С- Инфраструктура; D- Саёҳат ва Туризмнинг талаб драйверлари, E- Саёҳат ва туризмнинг барқарорлиги) субиндексдан иборат бўлиб, ҳар бир субиндекси соҳадан келиб чиқиб, 3 тадан 5 тагача бўлган йўналиш (устун)ни ташкил этиб, ушбу йўналишлар 4 тадан 15 тагача бўлган жами 106 та банд (ўзгарувчан)ни ташкил этади. Таққослаш учун 2019 йилги ушбу бандлар 90 тани ташкил этган.

Ушбу 106 та банд (ўзгарувчан)нинг “2/3 қисмини баҳолаш жараёнида турли халқаро ташкилотларнинг статистик маълумотлари, қолган қисмини аниқлашда дала тадқиқотлари натижаларидан фойдаланилади. Жумладан, Ҳаво транспорти халқаро ассоциацияси (IATA), Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи (IUCN), Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWTO), Жаҳон саёҳат ва туризм кенгаши (WTTC) нинг статистик маълумотлари ҳамда жаҳон миқёсидаги 15 минг эксперт ва компания бошқарувчилари ўртасида ўтказилган сўров натижаларидир”¹¹.

Ўз навбатида “ривожланиш учун қулай шароитнинг яратилганлиги” (А) субиндекси 5 та йўналишларда 38 та банддан;

Кейинги (В) - Саёҳат ва туризм сиёсати ва соҳани ривожлантиришда рухсат бериш шартлари субиндекси 3 та йўналишларда 14 та банддан;

Инфраструктура (С) субиндекси 3 та йўналишларда 16 та банддан;

Саёҳат ва Туризмнинг талаб драйверлари (D) субиндекси ҳам 3 та йўналишларда 15 та банддан;

Саёҳат ва туризмнинг барқарорлиги (E) субиндекси ҳам 3 та йўналишларда 29 та банддан иборат.

Юқоридаги ҳисоботлардан охириларини (2019 й. ва 2021 й.) таҳлил қиладиган бўлсак, тадқиқотимизни асосан дастлабки бешликни эгаллаган ривожланган давлатлар; Марказий Осиё минтақасида жойлашган; давлат бошқаруви (Ж.Корея, Сингапур) ҳамда туризм соҳаси охириги йилларда сезиларли ривожланган (Грузия, Туркия, Озарбайжон) давлатларнинг натижалари ўзаро таққослаш йўли билан таҳлил қилинди.

2019 йилда биринчиликни Испания, сўнгра Франция, Германия, Япония ва АҚШ эгаллаган бўлса, 2021 йилги ҳисоботда Япония биринчиликни қайд этган ҳолда юқоридаги

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Travel_and_Tourism_Competitiveness_Report

10 "[Travel & Tourism Development Index 2021 - Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future](#)" (PDF). *World Economic Forum*. May 2022.

¹¹ Туристтик ҳудудни барқарор ривожлантиришнинг устувор йўналишлари: монография / Н.С. Ибрагимов. - Бухоро : "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2020. 28 бет

давлатлар АКШ, Испания, Франция, Германия эгаллаганини кўриш мумкин. Сингапур давлати 2019 йилда 17 ўриндан 2021 йилда кучлик ўнталикка (9 ўрин) киришга муваффақ бўлган. Ж.Корея давлати 2019 йилда 16 ўриндан 2021 йилда 15 ўринга кўтарилган. Грузия давлати 2019 йилда 68 ўриндан 2021 йилда 44 ўринни, Озарбойжон 2019 йилда 71 ўриндан 2021 йилда 63 ўринга, Туркия эса 2019 йилда 43 ва 2021 йилда 45 ўринни эгаллаган.

Марказий Осиё давлатларидан Қозғистон 2019 йилда 80 ўриндан 2021 йилда 66 ўринга, Қирғизистон 2019 йилда 110 ўриндан 2021 йилда 90 ўринга, Тожикистон эса 2019 йилда 104 ўриндан 2021 йилда 91 ўрингача кўтарилганини кузатиш мумкин.

Бироқ айтиб ўтиш лозимки, мазкур рейтингда Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти ҳали баҳоланмаганлиги сабабли, давлатимизнинг туризм соҳасидаги халқаро индексдаги ўрни бўйича аниқ фикр мавжуд эмас.

Шунга кўра, Туризм қўмитаси томонидан 2023 йил якуни билан Жаҳон иқтисодий Форумга тегишли субиндексларга оид маълумотларни тақдим этилса, давлатимизнинг яна бир халқаро рейтингда ижобий ўринга эга бўлиш имконияти яратилади. Фикримизча, Ўзбекистон баҳоланса, дастлаб 60-80 ўринларда, кейинги йилларда эса кучли 30 таликка кириш бўйича барча имкониятлар мавжуд.

Хулоса: Халқаро рейтинг ва индексларда ўз ўрнини тобора яхшилиб бораётган Ўзбекистон учун ҳозирда устувор ҳисобланган йўналишлар мавжуд бўлиб, унда инсоннинг янада бахтлироқ яшаши, фикрлаши каби соҳалар қаторида инсоннинг ҳаёт тарзини қизиқарли ва сермазмун ўтказиш хусусан туризм соҳасининг элементлари ҳам қамраб олинган. Бироқ Ўзбекистонда иқтисодиётнинг доминант соҳаларидан бири сифатида эътироф этилаётган туризм соҳаси алоҳида ҳисобланган халқаро рейтинг ва индексларда акс эттирилмаган. Вақт ва замон ривожланиш фонида фикрлар ва қарашларнинг ўзгариб боришини инобатга олсак, кейинги уч йилликда Ўзбекистон учун Саёҳат ва Туризмни ривожлантириш индексини акс эттирилиши ва ўз ўрнига эга бўлиши устувор йўналишлардан бири бўлиб ҳисобланади. Мазкур ишларни амалга оширишда қуйидагилар тақлиф қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг туризм учун жозибадор мамлакат сифатидаги нуфузини ошириш мақсадида Туризм фаолияти соҳасида халқаро ҳамкорликни, биринчи навбатда, БМТнинг Бутунжаҳон туризм ташкилоти (ЮНВТО), хорижий мамлакатларнинг туризм бўйича нуфузли халқаро ва миллий ташкилотлари – туризм хизматлари минтақавий ва жаҳон бозорларининг фаол иштирокчилари билан ҳамкорликни кенгайтириш, Ўзбекистоннинг туризм соҳасида тартибга солувчи универсал халқаро конвенциялар ва битимлардаги иштироки, туризм фаолияти амалиётига халқаро ва давлатлараро стандартлар ва нормаларни жорий этиш;¹²

Туризм қўмитаси томонидан 2023 йил якуни билан Жаҳон иқтисодий Форумга тегишли ҳисоботларни қайд этишни таъминлаши лозим. Бунда туризм соҳасида илмий тадқиқотлар ўтказилишига қўмаклашиши белгиланганлиги инобатга олсак, мазкур соҳада тажрибаси бор хорижий экспертларни жалб этиш ёки қўмита ҳузуридаги Буюк Ипак йўли Институтини томонидан ҳисоботларни тақдим этиш тавсия қилинади.

¹² Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 49-сон, 559 сон